

кола користувачів, включаючи незнайомих та потенційних зловмисників; 3) кібербулінг, так як соціальні мережі можуть стати платформою для цькування, поширення образливого контенту та інших форм онлайн-насильства, що завдає значної психологічної шкоди студентам тощо.

Захист персональних даних студентів у соціальних мережах є комплексною проблемою, що потребує усвідомлення ризиків, дотримання правових норм та впровадження практичних заходів безпеки як з боку самих студентів, так і з боку соціальних мереж, навчальних закладів та батьків.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Гречаник О. Є. Борисенко Н.О. Актуальні проблеми менеджменту виховної діяльності. *Наукові перспективи*. 2023. Вип. № 1 (31). С. 258–271.
2. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року № 3792-ХІІ. Офіційні джерела публікації: Відомості Верховної Ради України. 1994. № 13. ст. 64.
3. Закон України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI. Офіційні джерела публікації: Відомості Верховної Ради України. 2010. № 34. ст. 446.
4. Закон України «Про інформацію» від 02 жовтня 1992 року № 2657-ХІІ. Офіційні джерела публікації: Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. ст. 650.
5. Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» від 05 липня 2017 року № 2163-VIII. Офіційні джерела публікації: Відомості Верховної Ради України. 2017. № 45. ст. 403.
6. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. Офіційні джерела публікації: Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. ст. 141.
7. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року № 2341-III. Офіційні джерела публікації: Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. ст. 131.

АГРЕСІЯ У КІБЕРПРОСТОРІ: КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЦИФРОВОГО НАСИЛЬСТВА

Сергій ЗАДОРОЖНИЙ

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 033

Філософія Харківський національний педагогічний університет

імені Г.С. Сковороди, м. Харків

Атрибутом сучасного суспільства є комунікація значних груп людей у

глобальній мережі Інтернет. З кожним роком аудиторія цифрового простору значно розширюється, що свідчить про привабливість інтернету не тільки як платформи для саморозвитку, а, перш за все, потенціалом комунікації, яка долає кордони і час. Разом з тим, найгострішою проблемою, з якою можна зіштовхнутися у глобальній мережі – це кібербулінг, коли використовують комунікативні технології для умисної, ворожої поведінки, яка спрямована на ображення, цькування людей. Тотальна інформатизація суспільства породила новий вид насильства. Безумовно, кібербулінг є проявом девіантної поведінки.

Кібербулінг не залишає жертві простору, він переслідує протягом 24 годин і здійснюється часто одномоментно за рахунок майже всіх каналів цифрової комунікації. Кібербулінг характеризується часто анонімністю, опосередкованістю, позачасовістю, мультимедійністю. Під час агресії у кіберпросторі проявляє себе ефект «дистанціювання», при якому поняття відповідальності за свої слова розмивається, потім цей акт агресії може поширюватися через інших користувачів. Кіберагресори користуються анонімністю, широким колом аудиторії, як правило при цьому недосяжністю для контролю з боку інших людей і самої жертви.

Основними формами кібербулінгу є флеймінг, троллінг, гріферство, остракізм, секстінг, кіберсталкінг.

Агресія у цифровому просторі призводить до стирання межі між моральним і аморальним, етичним і неетичним. Агресор мов би виходить за межі своєї сутності, дозволяє собі те, що в повсякденному житті він не може собі дозволити, але при цьому прагне мати перевагу, компенсуючи власну неповноцінність. Кібербілінг є таким собі аналогом цифрового знуцання над особистістю чи будь-якої соціальної групи.

Організація Об'єднаних Націй стривожена процесом переростання кібербулігу у кіберзлочинність. Кіберпереслідування як і залякування в основі мають низький рівень толерантності, несуть з собою спустошливість, депресію, безсилля, заниження самооцінки. Серед причин, які породжують кіберагресію, часто в основі можуть бути і почуття ненависті, заздрощі, міжкультурні

конфлікти, нетерпимість до всього Іншого, помста, прагнення до переваги, низький рівень розвитку емпатії, конформізм, відсутність вміння вирішувати конфлікти. Кібербулінг може призводити до фатального результату, а виключення з мережевої спільноти самої жертви через постійне цькування людиною може переживатися як соціальна смерть.

Отже, користувачі глобальної мережі Інтернету стикаються з багатьма комунікативним ризиками. Боротьба з некоректною поведінкою у цифровому середовищі – це, перш за все, обмеження небажаного контенту (цензура, фільтри), налаштування конфіденційності персональних акаунтів, навчання основним правилам безпеки і коректної поведінки по відношенню до інших користувачів соціальних мереж, навчання неагресивної, невідтливної поведінки в Інтернеті. Відмова від цінності влади і патернів домінування-підпорядкування. У цифровому просторі повністю захистити себе, своїх близьких неможливо, але протидіяти кібернасильству можна, дотримуючись наступного алгоритму:

- зберігати докази (зробіть скриншоти сторінок, матеріалів, ідентифікуйте профіль кіберагресора);
- звернутися до кіберполіції (для цього можна подати заяву через онлайн-форму на сайті кіберполіції);
- зберігати цифрову гігієну, емоційне та соціальне благополуччя.

ФЕНОМЕН ДІПФЕЙКІВ У КІНОІНДУСТРІЇ: ВИКЛИКИ ДЛЯ АВТЕНТИЧНОСТІ В ЦИФРОВУ ЕПОХУ

Володимир ЗУБРИЦЬКИЙ

аспірант кафедри філософії,

Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковорода, Харків, Україна

Анотація: У статті досліджено явище діпфейків у кіноіндустрії як результат стрімкого розвитку генеративних технологій штучного інтелекту. Проаналізовано потенційні загрози для автентичності акторської гри, дотримання авторських прав і довіри глядача, а також окреслено перспективи